

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Таирова С.Б., Мухамадиева Л.А.
Септал туғма юрак нуксонлари бўлган болаларда жисмоний ривожланиш хусусиятлари

Тухтаев Ф.М.
Особенности клинической картины перекрута яичка и его придатка у детей

Умаркулов З.З., Нурмурзаев З.Н., Хайитова С.А., Бурибоев А.А.
Пункционно-навигационные методы лечения серомы после операции герниоаллопластики: эффективность ультразвукового контроля и перспективы минимизации послеоперационных осложнений

Уразбаева Г.Х., Ким О.А., Сулайманова З.И.
Миофасциал оғрик синдромини халқ табобати усуллари асосида оптималлаштириш

Хайдарова Ф.А., Кенджаева К.Ш., Ходжаева Э.С.
Важность определения метаболитов витамина B12 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Хамидов О.А., Жуманов З.Э., Усаров М.Ш.
Бачадон касалликларининг ультратовуш диагностикаси асосида статистик ва морфологик таҳлили

Хатамов Ж.А.
Последовательность лечения осложненных форм хронического гнойного среднего отита и ассоциированной тугоухости

Худойбердиева Г.М., Аметова А.С., Хамидов О.А.
Паркинсон касаллигида магнит-резонанс томографиянинг имкониятлари

Хурсанов Ё.Э.
Обоснование применения ненапряжной аллопластики в лечении ущемлённых грыж передней брюшной стенки

Шоназаров И.Ш., Сувонов М.Т., Шоназаров С.И.
Факторы риска развития рецидивных вентральных грыж

Элмуратов Ф.Қ.
Қорин бўшлиғи ёпиқ жароҳатларида минивазив диагностика ва даволаш усуллари

Янова Э.У., Уроков Ф.И., Тощтуробов А.Д.
МРА усулида киммерле аномалиясида ангиодисплазия турлари

129

Tairova S.B., Mukhamadieva L.A.
Features of physical development in children with septal congenital heart defects

132

Tukhtaev F.M.
Features of the clinical picture of testicular torsion and its appendage in children

136

Umarkulov Z.Z., Nurmurzaev Z.N., Khaitova S.A., Buriboev A.A.
Puncture-navigation methods of seroma treatment after hernialloplasty: efficiency of ultrasonic control and prospects for minimizing postoperative complications

139

Urazbaeva G.H., Kim O.A., Sulaimonova Z.I.
Optimization of myofascial pain syndrome treatment based on traditional medicine methods

142

Khaidarova F.A., Kendjaeva K.Sh., Khodjaeva E.S.
The importance of determining vitamin B12 metabolites in patients with type 2 diabetes

146

Khamidov O.A., Jumanov Z.E., Usarov M.Sh.
Statistical and morphological analysis of uterine diseases based on ultrasound diagnostics

151

Khatamov J.A.
Sequence of treatment of complicated forms of chronic purulent otitis media and associated hearing loss

157

Khudoiberdieva G.M., Ametova A.S., Khamidov O.A.
Capabilities of magnetic resonance imaging in parkinson's disease

161

Khursanov Yo.E.
Clinical justification for the use of tension-free hernioplasty in the treatment of strangulated ventral hernias

166

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Shonazarov S.I.
Risk factors for recurrent ventral hernias

169

Elmuratov G.K.
Mini-invasive methods of diagnostics and treatment for closed abdominal injuries

173

Yanova E.U., Urokov F.I., Toshurobov A.D.
Angiodysplasia variants in kimmerle anomaly by mra method

Экспериментальные исследования

Experimental studies

Амонова Г.У.
Чақалоқлар нафас бузилиши синдромида мия структураларидаги морфологик белгилар

Дехканова Н.Т., Орипов Б.Ф.
Айрим сут эмизувчилар ўн икки бармоқ ичак иммун тузилмаларининг морфологияси ва уларнинг ичак бўшлиғи билан алоқаси

Жуманов З.Э., Очиллов Ж.Т.
Гонартрозда тизза бўғими тузилмаларидаги ўзгаришларнинг патоморфологик жиҳатлари

Йигиталиев С.Х., Мардонов Ж.Н., Худайберганова Н.Ш., Очиллов Ж.У.
Эффективность подслизистого введения геля хемобен при лазерной мукозэктомии желудка

Усмонов У.Д.
Разработка и экспериментальная оценка геля для первичной антисептической обработки ранений мягких тканей

180

Amonova G.U.
The morphological signs of brain structures of newborns in respiratory failure

183

Dehkanova N.T., Oripov B.F.
Morphology of immune structures of the duodenum of some mammals and their connections with its cavity

185

Jumanov Z.E., Ochilov J.T.
Pathomorphological aspects of changes in knee joint structures in gonarthrosis

187

Yigitaliev S.Kh., Mardonov J.N., Khudaiberganova N.Sh., Ochilov J.U.
Effectiveness of submucosal injection of hemoben gel in laser mucosal resection of the stomach

194

Usmonov U.D.
Development and experimental evaluation of a gel for primary antiseptic treatment of soft tissue wounds

MORPHOLOGY OF IMMUNE STRUCTURES OF THE DUODENUM OF SOME MAMMALS AND THEIR CONNECTIONS WITH ITS CAVITY

Dehkanova Nilufar Tashpulatovna, Oripov Bekhriz Firdavsoviich
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

АЙРИМ СУТ ЭМИЗУВЧИЛАР ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ИММУН ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ ВА УЛАРНИНГ ИЧАК БЎШЛИҒИ БИЛАН АЛОҚАСИ

Дехканова Нилуфар Ташпулатовна, Орипов Бехруз Фирдавсовиич
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

МОРФОЛОГИЯ ИММУННЫХ СТРУКТУР ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ НЕКОТОРЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ СВЯЗИ С ЕЕ ПОЛОСТЬЮ

Дехканова Нилуфар Ташпулатовна, Орипов Бехруз Фирдавсовиич
Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. Қуёнлар ва денгиз чўчқалари ўникки бармоқли ичаги иммун тузилмалари морфологияси ўрганилди. Уларнинг умумий тузилиши тамойиллари аниқланишига қарамай, улар орасидаги морфологик фарқлар аниқланди. Лимфатик тузилмаларни ичак бўшлиғи, яқка-яқка лимфатик тугунчалар ва уларнинг тўпламлари билан боғлаб турадиган эпителиал каналча аниқланди.

Калит сўзлар. Ўникки бармоқли ичак, иммун тузилмалар морфологияси.

Abstract. The morphology of immune structures of the duodenal wall in rabbits and guinea pigs was studied. The presence of morphological differences between them was established, although the general principle of their structure is identical. An epithelial canal connecting lymphatic formations with the intestinal cavity of single lymphatic nodules and their clusters was discovered.

Key words: Duodenum, morphology of immune structures.

Introduction. Changes in the conditions of existence and the nature of nutrition of mammals lead to adaptive-morphological changes in their digestive tract and its immune structures, although the general patterns of their structural organization are identical [3]. There are works devoted to the study of the immune structures of the small intestine in the norm [5,7], in the experiment [1,8], and also under the influence of certain factors [4,6,9]. Although there are numerous parallelisms in the structure of immune structures, however, in each class of vertebrates the complication of this organization is achieved independently [2]. The small intestine is an important part of the digestive tract, where the final chemical processing of chyme and absorption of nutrients into the body occur. However, the study of the morphology of the immune structures of the wall of the duodenum (the initial part of the small intestine) and the morphological basis of their connection with its cavity is an insufficiently studied issue.

Objective of the study. To study the morphology of immune structures of the duodenal wall of rabbits, guinea pigs and their connections with its cavity.

Material and methods of study. The material for our studies was the duodenum of 10 rabbits and 6 guinea pigs, which was taken immediately after slaughtering the animals under sodium ethanol anesthesia, strictly observing the rules of bioethics. The material was fixed in 12% neutral formalin. Histological processing of the material

and embedding in paraffin were carried out according to the generally accepted technique. Serial paraffin sections were stained using the hematoxylin-eosin method and impregnated with silver nitrate according to Grimelius. With the latter method, the morphology of the lymph nodes is most clearly identified. Viewing of the preparations and photography were carried out on a Leica microscope, systems GmbH Wetzlar (Portugal).

Results of the study. The immune structures of the duodenum of the animals studied by us are represented by singly located lymphatic nodules, clusters of lymphatic nodules and diffusely located interstitial lymphocytes. In rabbits, the immune structures of the duodenum are also represented by diffusely located interstitial lymphocytes and singly located lymphatic nodules, and aggregation (accumulation) of these nodules is rarely found. Diffusely located lymphocytes populate the submucosa and proper plate of the mucous membrane. In other membranes, they are found in the connective tissue around blood vessels and in the connective tissue layer between other tissue structures. The density of interstitial lymphocytes tends to increase towards the intestinal lumen. Their highest density is noted around the crypts and in the intestinal villi. Often, individual lymphocytes can be found in the epithelium of the mucous membrane. They are usually hyperchromic and are located at different distances from the basement membrane, sometimes near the surface of the epithelium.

A

B

Fig. 1. Lymphatic nodules and cross-sections of epithelial tubules (arrows). A. A solitary lymphatic nodule of the small intestine of a rabbit and a cross-section of an epithelial tubule. Grimelius impregnation. Lens 20, approx. 12K. B. A section of a group of lymphatic follicles of the wall of the duodenum of a guinea pig and a cross-section of epithelial tubules. Hematoxylin and eosin, Lens 20, approx. 12K

In very rare cases, we were able to detect single lymphocytes in the lumen of the crypts, near their epithelium. Single lymph nodes are located mainly in the proper plate of the mucous membrane. This part of the mucous membrane protrudes into the lumen of the intestine. In all cases, there is a deep groove around the protrusion, which is covered with intestinal epithelium. The bottom of the groove reaches the muscular plate. Sometimes crypts are formed from the bottom of the groove, which reach the muscular plate and, in its absence, the muscular membrane. In guinea pigs, the immune structures of the small intestine are also represented by diffusely located intratissue lymphocytes, singly located and group clusters of lymph nodes. These clusters contain several lymph nodes. The largest clusters of lymph nodes by size and number of nodes in them are found in the duodenum in the area of its large papilla. At the location of these clusters, there is no muscular plate of the mucous membrane, and the submucosa of the intestine merges with the proper plate of the mucous membrane. These clusters consist of closely located nodes, between which there are small distances dotted with lymphocytes. Cross sections of crypts are found around the nodes. Often the bottom of the crypts reaches the muscular membrane of the intestinal wall. The number of crypts around the nodes is different, and on planar sections their cross sections surround the lymph node. The size and morphology of the lymph nodes of the clusters are identical to singly located lymph nodes. They have a well-defined germinal center. We found a section of epithelial tubules that apparently connect the intestinal lumen with a single lymph node or clusters of them (Fig. 1).

In one case, we were able to detect a longitudinal section of this canal from its beginning to the lumen of the intestine. The epithelial canal differs from the environment of the intestinal crypts by a relatively larger diameter. The epithelium covering the canal differs from the epithelium of the crypts and villi by a relatively smaller height of epithelial cells and the absence of goblet cells in the epithelium. Thus, in the immune structures of the duodenum, a cross-section of a tubule lined with epithelium is sometimes found, which differs in morphology from the intestinal epithelium.

Literature:

1. Азизова Ф.Х., Хасанов Б.Б., Тулеметов С.К. Морфологические и морфометрические особенности иммунной системы тонкой кишки при экспериментальном салмонеллезе в раннем постнатальном онтогенезе.

//Проблемы биологии и медицины. – 2004.Т. -38. - 4. - С.14.

2. Горышина Е.Н., Чага О.Ю. Сравнительная гистология тканей внутренней среды с основами иммунологии. - Ленинград: Изд. ЛГУ, 1990. - 320 с.

3. Заварзин А.А. Основы сравнительной гистологии. - Ленинград: Изд. ЛГУ., 1985. - 368 с.

4. Иванова Е.А. Морфометрическое исследование групповых лимфоидных узелков у крыс линии вистар с различной поведенческой активностью при остром стрессорном воздействии. //Морфология, т.135, № 3. С.55-58.

5. Новаковская С.А., Арчакова Л.И., Гурин В.Н. Морфологические основы взаимодействий нервной, иммунной и эндокринной систем в тонкой кишке. //Морфология - 2004. - Т.126. - 4. С. 91.

6. Тухтаев К.Р., Азизова Ф.Х., Хасанов Б.Б. Токсическое воздействие и структурно-функциональные особенности пейеровых бляшек. //Проблемы биологии и медицины 2004.Т. -38. - 4. - С. 107-108.

7. Чава С.В. Морфофункциональная характеристика лимфоидных структур в стенке тонкой кишки. // Морфология. - 2004. - Т.126. - 4. - С.91.

8. Rizaev J. A. et al. Physico-chemical parameters of mixed saliva and their correction in patients in the post-covid period //Cardiometry. – 2022. – №. 25. – С. 1168-1173.

9. Rizaev J. A. et al. Immunological and Clinical Aspects of Oral Inflammatory Diseases in the Development of Postpartum Septic Complications //International Journal of Integrative and Modern Medicine. – 2024. – Т. 2. – №. 12. – С. 253-257.

МОРФОЛОГИЯ ИММУННЫХ СТРУКТУР ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ НЕКОТОРЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ СВЯЗИ С ЕЕ ПОЛОСТЬЮ

Дехканова Н.Т., Орипов Б.Ф.

Резюме. Изучена морфология иммунных структур стенки двенадцатиперстной кишки у кроликов и морских свинок. Установлено наличие морфологических различий между ними, хотя общий принцип строения их идентичен. Обнаружен эпителиальный канал, связывающий лимфатические образования с полостью кишки и одиночными лимфатическими узелками и их скоплениями.

Ключевые слова. Двенадцатиперстная кишка, морфология иммунных структур.